

PROPOSTA DE ARQUITETURA DE MICROSERVIÇOS EM AMBIENTES INDUSTRIAIS

immediate

Amanda Rosa Ferreira Jorge
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9319-3371

Eduardo Borges Gouveia
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-2135-3844

Márcio José da Cunha
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-4173-8031

Luiz Carlos Gomes Freitas
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1036-2801

Aldemir Cavallini Junior
Faculdade de Engenharia Mecânica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-4657-4873

Resumo - A integração de sistemas de monitoramento em ambientes industriais apresenta desafios significativos devido às especificidades e particularidades de cada indústria e dos sistemas já implementados em cada empresa. A diversidade de protocolos, formatos de dados e infraestrutura existente cria a necessidade de personalização de novos sistemas de acordo com a necessidade de cada empresa. Os microsserviços emergem como uma solução promissora. Sua arquitetura modular permite a criação de componentes independentes, que podem ser desenvolvidos, implantados e escalados de forma autônoma, facilitando a adaptação às diferentes necessidades industriais. Neste trabalho, foi desenvolvido um sistema de microsserviços que utiliza o protocolo AMQP para criar um barramento de comunicação de fácil incorporação. O barramento desenvolvido permite a leitura de dados de diversos sensores e a disponibilização desses dados de forma uniforme e acessível para integração em sistemas industriais. A solução proposta foi implementada e avaliada em um ambiente relevante e similar a uma planta industrial recebendo dados de dois sensores que monitoram continuamente o desempenho de uma máquina rotativa. Os resultados demonstram que a arquitetura de microsserviços, aliada ao uso do barramento AMQP, proporciona uma integração eficiente e flexível, atendendo às necessidades específicas de monitoramento e análise de dados em ambientes industriais.

Palavras-Chave - Microsserviços, AMQP, Mensageria, Monitoramento, Ambiente Industrial.

PROPOSAL FOR ARCHITECTURE OF MICROSERVICES IN INDUSTRIAL ENVIRONMENTS

Abstract - The integration of monitoring systems in industrial environments presents significant challenges due

to the specificities and particularities of each industry and the systems already implemented in each company. The diversity of protocols, data formats, and existing infrastructure creates the need to customize new systems according to the needs of each company. Microservices emerge as a promising solution. Its modular architecture allows the creation of independent components, which can be developed, deployed, and scaled autonomously, facilitating adaptation to different industrial needs. In this work, a microservices system was developed that uses the AMQP protocol to create an easy-to-incorporate communication bus. The developed bus allows the reading of data from various sensors and the provision of this data in a uniform and accessible way for integration into industrial systems. The proposed solution was implemented and evaluated in a relevant environment similar to an industrial plant receiving data from two sensors that continuously monitor the performance of a rotating machine. The results demonstrate that the microservices architecture, combined with the use of the AMQP bus, provides efficient and flexible integration, meeting the specific needs of monitoring and data analysis in industrial environments.

Keywords - Microservices, AMQP, Messaging, Monitoring, Industrial Environment.

I. INTRODUÇÃO

A integração de sistemas de monitoramento em ambientes industriais é um desafio complexo, em grande parte devido às particularidades inerentes a cada indústria. Cada empresa possui uma infraestrutura única, com protocolos e formatos de dados, resultando em uma necessidade constante de personalização e adaptação de sistemas de monitoramento [1]. Esse cenário cria obstáculos significativos para a implementação de

novas soluções [2].

Nesse contexto, a arquitetura de microsserviços surge como uma solução promissora. Microsserviços são componentes independentes, desenvolvidos e implantados de forma autônoma, que podem ser escalados individualmente [3, 4, 5]. Essa abordagem modular oferece flexibilidade, permitindo que diferentes componentes do sistema sejam atualizados ou substituídos sem impactar a operação global [6]. Isso é particularmente vantajoso para a integração de sistemas de monitoramento, onde a diversidade de requisitos e a evolução constante das tecnologias demandam adaptabilidade [7].

Este trabalho propõe uma arquitetura de microsserviços para ambientes industriais, utilizando o protocolo AMQP como barramento de comunicação. O protocolo AMQP, conhecido por sua eficiência em comunicação máquina-máquina (M2M) e Internet das Coisas (IoT), proporciona uma forma de transmissão de dados leve e de baixa latência, adequada para ambientes industriais onde a velocidade e a confiabilidade são requisitos [8, 9, 10]. O sistema desenvolvido permite a leitura de dados de diversos sensores, que são então enviados para um barramento AMQP. As indústrias podem consumir esses dados de forma uniforme e de fácil integração, facilitando a análise e o monitoramento contínuo de suas operações.

II. MICROSERVIÇOS

Para entender a arquitetura de microsserviços, é essencial compreender o conceito de arquitetura de software. Esta área de desenvolvimento descreve a estrutura organizacional do software com base em suas funcionalidades e comportamento dentro de um sistema. Normalmente especifica como os componentes do sistema interagem e define as responsabilidades de cada módulo, seja agindo sozinho ou interagindo com outros. Além disso, descreve as diretrizes para comunicação e integração entre componentes. Uma arquitetura bem projetada facilita a escalabilidade, manutenção e adaptabilidade, permitindo que o sistema evolua ao longo do tempo sem comprometer sua eficiência ou estabilidade como um todo. A escolha da arquitetura apropriada depende de fatores como requisitos funcionais, restrições técnicas e o contexto do projeto.

A Figura 1 apresenta visualmente a comparação entre um sistema monolítico e uma arquitetura baseada em microsserviços. A arquitetura monolítica é um padrão de design de software onde todos os componentes de uma aplicação são integrados em uma única unidade. Em uma aplicação monolítica, todas as funcionalidades, como interface do usuário, lógica de negócios e acesso a dados, estão interligadas e implementadas como um único conjunto de código.

Os microsserviços, por sua vez, constituem um tipo de arquitetura de software em que a aplicação é dividida em pequenos serviços independentes, com mínimo acoplamento. Cada serviço é responsável por uma funcionalidade específica e pode ser desenvolvido, implantado e escalado de forma autônoma, em contraste com a arquitetura monolítica, onde os serviços são fortemente acoplados e interdependentes.

Em um cenário de processamento de dados utilizando microsserviços, cada serviço é responsável por uma parte espe-

cífica do sistema, como a análise de dados de um sensor ou máquina individual. Isso permite um controle mais granular e flexível, onde cada microsserviço pode ser desenvolvido, escalado e atualizado de forma independente, sem afetar o funcionamento do restante do sistema. No caso do presente estudo, esta arquitetura possibilita que cada sensor, como acelerômetros que medem vibrações em um rotor, seja monitorado por um microsserviço dedicado, que recebe, processa e armazena os dados para posterior análise. Esta abordagem também facilita a manutenção e a escalabilidade, uma vez que novos sensores ou máquinas podem ser adicionados à arquitetura simplesmente criando novos microsserviços sem grandes alterações no sistema como um todo.

Figura 1: Comparativo entre a arquitetura de software monolítica e arquitetura baseada em microsserviços.

Dentre as vantagens da utilização de microsserviços, destacam-se:

- **Escalabilidade:** cada serviço pode ser escalado individualmente, o que permite a utilização eficiente de seus recursos.
- **Facilidade de Manutenção:** Como os serviços são independentes, ficam mais fáceis tarefas de atualização, correção e adição funcionalidades, sem que todo o sistema seja afetado.
- **Resiliência:** A falha de um serviço não compromete toda a aplicação, uma vez que os demais serviços podem continuar operando.
- **Adoção de Tecnologias Heterogêneas:** Diferentes serviços podem ser desenvolvidos usando tecnologias diferentes, escolhendo a melhor ferramenta para cada tarefa. Por exemplo, um serviço pode ser construído utilizando Java, e outro pode ser construído utilizando Python.

Porém, existe alguns desafios sobre o processo de adoção e manutenção de microsserviços, tais como, o gerenciamento dos microsserviços, a sobrecarga que esses microsserviços podem gerar em uma rede, a capacidade limitada de processamento por cada microsserviço e a assuntos relacionados à segurança [11].

Com relação ao gerenciamento do sistema, a tarefa de manter a comunicação e a integração de microsserviços pode se tornar uma tarefa complexa e requer que sejam utilizadas ferramentas especializadas. Além disso, a comunicação entre serviços, geralmente realizada por meio de APIs, pode gerar uma sobrecarga na rede, resultando em latência elevada. Por fim,

a segurança deve ser cuidadosamente considerada em vários pontos, pois sistemas distribuídos costumam ter mais superfícies vulneráveis a ataques.

III. CAMADA DE DADOS

Geralmente adota-se uma camada de dados para a construção de uma arquitetura de software baseada em microsserviços, responsável pela comunicação entre os microsserviços e os sistemas de banco de dados. É importante destacar o conceito de *ORM (Object-Relational-Mapping)*, ou seja, Mapeamento Relacional de Objetos. Esta é uma técnica de programação que facilita a interação entre sistemas de banco de dados relacionais e linguagens de programação orientadas a objetos. Em vez de escrever consultas SQL diretamente, o que exige um grande investimento de horas de trabalho, os desenvolvedores utilizam classes e objetos para manipular os dados, abstraindo a complexidade da linguagem SQL.

Um ORM funciona da seguinte maneira: as tabelas de um banco de dados são mapeadas para classes na linguagem de programação, e cada registro de uma tabela é representado como um objeto dessa classe. Os campos das tabelas correspondem aos atributos dos objetos, enquanto as relações entre as tabelas são modeladas como associações entre classes. Isso permite realizar operações como inserção, atualização, exclusão e consultas diretamente no código, sem a necessidade de escrever SQL manualmente.

Dentre as vantagens de se utilizar ORM destacam-se a produtividade, tendo em vista que a ORM reduz o código repetitivo e potencialmente propenso a erros. Destaca-se também a portabilidade de código, uma vez que a ORM pode ser configurada para trabalhar com diversos bancos de dados. Os desafios, por sua vez, estão relacionados à possível perda de desempenho em consultas complexas e à necessidade de entender bem o funcionamento do ORM. Neste trabalho foi utilizada a biblioteca SQLAlchemy do Python.

IV. CAMADA DE MENSAGERIA

A camada de mensageria refere-se ao uso de sistemas de troca de mensagens para a comunicação entre diferentes componentes de um software. Tal modelo é amplamente utilizado em arquiteturas distribuídas para permitir que diferentes partes de um sistema troquem informações de forma assíncrona, aumentando a resiliência e à escalabilidade da aplicação.

No sistema de mensageria, as mensagens são enviadas de um publicador (ou publisher) para uma fila (queue) ou um tópico (topic). Outros componentes, chamados consumidores (ou subscribers), podem ler essas mensagens da fila ou se inscrever em um tópico para recebê-las. A mensageria pode ser configurada para garantir que as mensagens sejam entregues uma única vez, em ordem, dependendo das necessidades da aplicação.

Nesse trabalho, foi escolhido o protocolo AMQP (*Advanced Message Queuing Protocol*). O AMQP é um protocolo de rede aberto e padronizado, que foi projetado para possibilitar a comunicação assíncrona entre sistemas distribuídos. Mediante o presente estudo, este sistema de mensageria se aplica em

conjunto com a arquitetura de microsserviços. É importante ressaltar que este tipo de protocolo é amplamente utilizado em sistemas de mensageria para que as mensagens (dados) sejam entregues de maneira segura e confiável.

V. DESENVOLVIMENTO

A implementação e teste do sistema foram realizados em um ambiente similar à indústria. Dois acelerômetros foram posicionados em mancais de um rotor para análise de vibração. Ambos os sensores enviam os dados para um Hub que, por sua vez, publica os dados na camada de mensageria. A Figura 2 abaixo apresenta um exemplo de um sistema de monitoramento construído utilizando a arquitetura apresentada nesse artigo.

Figura 2: Sistema de exemplo de monitoramento de vibração em rotor de bancada. O software é construído a partir da arquitetura apresentada, ou seja, com arquitetura de microsserviços.

A. Acelerômetros

Acelerômetros são sensores capazes de medir a aceleração em diferentes planos espaciais e usualmente são empregados para capturar dados de vibração em tempo real. Esses dados são essenciais para identificar padrões de vibração anormais que podem indicar problemas como desalinhamento, desbalanceamento, folgas mecânicas, ou desgaste de componentes. A análise dessas informações de vibração permite a detecção precoce de falhas potenciais, contribuindo para a redução de custos de manutenção e aumento da vida útil dos equipamentos.

B. Rotor

No presente trabalho, utilizamos um rotor com fins acadêmicos para a realização de experimentos em dinâmica rotacional. O sistema consiste em um motor de corrente contínua (CC) cujo controle de velocidade é efetuado por meio de um inversor de frequência. Este inversor permite ajustar a velocidade de rotação do rotor, que foi configurada para operar a uma frequência constante de 20 Hz. A utilização do inversor

de frequência proporciona maior precisão no controle da velocidade, garantindo a estabilidade necessária para as análises e simulações realizadas ao longo do estudo.

C. Hub

O Hub para aquisição e publicação de sinais de acelerômetros foi desenvolvido utilizando uma Raspberry Pi 3. O sistema é responsável por coletar dados provenientes de sensores acelerômetros, que são adquiridos durante intervalos de 2 segundos, a uma frequência de amostragem de 25 kHz. O processo de aquisição dos sinais ocorre a cada 2 horas, garantindo uma coleta periódica de dados ao longo do tempo. Após a captura, os dados são publicados em uma camada de mensageria utilizando o protocolo AMQP.

VI. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Figura 3 apresenta o fluxo de dados do sistema e a composição em quatro etapas principais: aquisição de dados, envio de dados, processamento e aplicação final. Na etapa de aquisição, os dados são coletados a partir de acelerômetros que medem vibrações e identificam falhas em um rotor de bancada. Esses dados são então transmitidos via um sistema de mensageria AMQP, garantindo comunicação eficiente entre os sistemas. O processamento é realizado através de microsserviços que segmentam as tarefas em unidades independentes, otimizando a análise e o tratamento das informações. Por fim, a aplicação final consiste em uma interface que permite ao usuário visualizar os dados de forma clara e acessível.

Figura 3: Diagrama apresentando o fluxo de dados desde a aquisição de dados até a aplicação final do software.

Cada microsserviço pode ser configurado para lidar com dados de um sensor específico, como sensores de vibração de uma máquina específica, como por exemplo, rotores de uma planta industrial. O design modular permite a escalabilidade horizontal do sistema, onde novos microsserviços podem ser adicionados ou removidos conforme a necessidade, sem impactar o funcionamento dos demais. Essa abordagem facilita o desenvolvimento e a manutenção, uma vez que cada componente do sistema pode ser atualizado ou modificado de maneira independente, garantindo maior flexibilidade e adaptabilidade ao sistema como um todo, conforme apresentado pela Figura 4. Caso seja necessário alterar ou ajustar o microsserviço 2, por exemplo, os demais microsserviços continuam operando normalmente sem interferências.

Figura 4: Escalabilidade do sistema para um parque industrial.

O pseudocódigo, apresentado pela Figura 5, ilustra o ciclo de vida de um microsserviço, desde a aquisição dos dados até a entrega dos resultados processados, destacando o fluxo contínuo de dados e a comunicação assíncrona entre os componentes. Este é um exemplo de interação entre os elementos da arquitetura. Primeiramente deve-se inicializar a conexão AMQP. Posteriormente, para cada máquina do sistema industrial irá receber os dados dos sensores, processar os dados utilizando uma instância do microsserviço, enviar os dados processados para uma plataforma de visualização ou um sistema de armazenamento. O processo irá se repetir isoladamente para todas as máquinas do parque industrial. Ao final do ciclo, os dados podem ser agregados e exibir resultados globais do sistema monitorado ao usuário.

Figura 5: Pseudocódigo da arquitetura apresentada.

```

Algorithm 1 Pseudocódigo para Processamento de Dados utilizando Microsserviços
1: Inicializar conexão AMQP
2: for para cada máquina monitorada do
3:   Receber dados dos sensores da máquina
4:   Processar dados usando o microsserviço específico
5:   Envie dados processados para o próximo serviço ou armazenamento
6: end for
7: Agregar dados processados
8: Exibir resultados na interface do usuário
  
```

Cada microsserviço pode ser dedicado ao processamento individual de sinais, permitindo uma arquitetura modular e escalável. Essa abordagem garante que cada conjunto de dados de vibração seja analisado de forma isolada, facilitando a detecção de anomalias específicas em tempo real. Além disso, a divisão do processamento em microsserviços promove flexibilidade, uma vez que diferentes algoritmos ou modelos de análise podem ser aplicados a diferentes sensores ou tipos de dados, aumentando a eficiência e a precisão da detecção de falhas sem comprometer a performance geral do sistema. Essa modularidade também torna o sistema mais resiliente e fácil de escalar conforme a demanda de dados cresce. A Figura 6 apresenta o cálculo RMS de cada sinal adquirido da vibração mecânica do rotor.

Figura 6: Interface de visualização de dados (aplicação final).

As aplicações baseadas em microsserviços surgiram da recente mudança na indústria de desenvolvimento de software, onde grandes aplicações monolíticas são divididas em uma coleção de serviços pequenos e independentes que se comunicam entre si usando mecanismos leves [12]. Os microsserviços podem ser dimensionados, substituídos ou atualizados de forma independente, sem comprometer a disponibilidade do sistema em geral [11].

A utilização de contentores e aplicações baseadas em microsserviços está a aumentar e espera-se que mantenha a tendência [13]. No entanto, as preocupações de segurança ainda estão presentes e, em alguns casos, podem dissuadir a adoção destas tecnologias [13]. Os principais desafios da área estão relacionadas à garantia da segurança e confiabilidade do sistema, particularmente isolamento de dados e recursos [11].

É bem conhecido tanto na academia quanto na prática que desenvolver e operar sistemas baseados em microsserviços é uma tarefa difícil, principalmente devido à sua natureza distribuída, complexa e dinâmica. implantações e heterogeneidade tecnológica [14].

O presente estudo tem como objetivo demonstrar que a técnica de arquitetura de microsserviços, tanto no ambiente acadêmico quanto no contexto de dimensionamento industrial, está ganhando cada vez mais destaque e sendo amplamente adotada. O crescente interesse por essa abordagem reflete sua capacidade de oferecer escalabilidade e flexibilidade para diferentes aplicações. Estudos futuros devem focar na orquestração eficiente dos microsserviços, além de abordar questões relacionadas à confiabilidade e segurança dos sistemas, garantindo que essas soluções possam ser implementadas de forma robusta e segura em ambientes críticos.

VII. CONCLUSÕES

Os resultados deste estudo evidenciam que a arquitetura de microsserviços, em conjunto com o barramento AMQP, proporciona uma solução altamente eficiente e flexível para a integração de sistemas de monitoramento industrial. Essa abordagem não apenas atende às demandas específicas das indústrias

em termos de escalabilidade e modularidade, mas também facilita a manutenção e a expansão de sistemas complexos, permitindo uma resposta ágil às mudanças e melhorias contínuas nos processos de monitoramento e diagnóstico.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi financiado em parte pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e em parte pelas seguintes agências brasileiras de fomento à pesquisa: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) - Bolsa APQ-04929-22, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – Código Financeiro 001, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – Bolsa 406881/2022-7.

REFERÊNCIAS

- [1] J. Fritsch, J. Bogner, S. Wagner, and A. Zimmermann, “Microservices Migration in Industry: Intentions, Strategies, and Challenges”, in *Proceedings - 2019 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution, ICSME 2019*, 2019. doi: 10.1109/ICSME.2019.00081.
- [2] M. Söylemez, B. Tekinerdogan, and A. K. Tarhan, “Challenges and Solution Directions of Microservice Architectures: A Systematic Literature Review”, *Applied Sciences (Switzerland)*.2022, doi: 10.3390/app12115507.
- [3] J. Thönes, “Microservices”, in *IEEE Software*. 2015. , doi: 10.1109/MS.2015.11.
- [4] R. Laigner, Y. Zhou, M. A. V. Salles, Y. Liu, and M. Kalinowski, “Data management in microservices: State of the practice, challenges, and research directions,” in *Proceedings of the VLDB Endowment*, 2021. doi: 10.14778/3484224.3484232.
- [5] V. Velepucha and P. Flores, “A Survey on Microservices Architecture: Principles, Patterns and Migration Challenges”, *IEEE Access*, 2023. doi: 10.1109/ACCESS.2023.3305687.
- [6] Z. Wang, Z. Jing, S. Li, G. Qi, and Z. Wang, “Research and Application of Multi-Source Data Collection Method of Power System Based on Microservice Idea”, in *Proceedings - 2023 International Conference on Power System Technology: Technological Advancements for the Construction of New Power System, PowerCon 2023*,. doi: 10.1109/PowerCon58120.2023.10331234.
- [7] C. Pahl and P. Jamshidi, “Microservices: A systematic mapping study”, in *CLOSER 2016 - Proceedings of the 6th International Conference on Cloud Computing and Services Science*, 2016. doi: 10.5220/0005785501370146.
- [8] M. B. Yassein, M. Q. Shatnawi, S. Aljwarneh, and R. Al-Hatmi, “Internet of Things: Survey and open issues of MQTT protocol”, in *Proceedings - 2017 International Conference on Engineering and MIS, ICEMIS 2017*. doi: 10.1109/ICEMIS.2017.8273112.

- [9] S. Quincozes, T. Emilio, and J. Kazienko, "MQTT protocol: Fundamentals, tools and future directions", *IEEE Lat. Am. Trans.*, 2019. doi: 10.1109/TLA.2019.8931137.
- [10] B. Mishra and A. Kertesz, "The use of MQTT in M2M and IoT systems: A survey", *IEEE Access*, 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2020.3035849.
- [11] J. Flora and N. Antunes, "Evaluating intrusion detection for microservice applications: Benchmark, dataset, and case studies," *J. Syst. Softw.*, vol. 216, no. June, p. 112142, 2024, doi: 10.1016/j.jss.2024.112142.
- [12] Fowler, M., Lewis, J., 2014. *Microservices*. martinfowler.com. URL martinfowler.com/articles/microservices.html.
- [13] Kong, 2020. 2020 Digital Innovation Benchmark. Tech. Rep., Kong Inc., p. 18, URL <https://konghq.com/resources/digital-innovation-benchmark-2020/>
- [14] L. Giamattei et al., "Monitoring tools for DevOps and microservices: A systematic grey literature review," *J. Syst. Softw.*, vol. 208, no. August 2023, p. 111906, 2024, doi: 10.1016/j.jss.2023.111906.